

МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ

Ҳамроев Шохжаҳон Тоғай ўғли

Учитель физкультуры в школе 98 Юнусабадского района.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка.

Key words: physical training, technical training, tactical training.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik.

В западных тренировочных центрах применяются, как правило, ментальные (умственные) методы обучения физическим техникам, то есть сначала я знаю и понимаю, а потом делаю это. Западная методика – система обучения ментальным принципам через изучение физических техник, через телесные навыки, то есть сначала я делаю что-то, а потом понимаю я, осознаю. Такой подход приводит к выработке глубинных знаний, когда человек делает что-то, делает абсолютно правильно и в нужный момент не думает о том, что нужно делать, реагирует на ситуацию автоматически. Такой подход позволяет сократить время реагирования, устраняет сомнения и позволяет психике полностью сконцентрироваться на цели – победе.

Вначале изучаются различные техники от простейших до самого высокого уровня, которые позволяют развивать тело и сознание. Разучивание даже простых приемов требует много времени, терпения и энергии со стороны тренера и спортсмена. В России для практического изучения приема типична следующая методика: объяснение, наглядный

пример, исполнение, исправление ошибок. Показ очень важен для создания точного представления о движениях. Прием показывает тренер полностью, в соответствующей ему скорости, потом медленно (чтобы спортсмен мог следить за каждым движением). Стойку и передвижения можно изучать вместе в одном комбинированном упражнении.

Этапы процесса обучения:

- Начальное разучивание (создание общего представления о двигательном действии и формирование установки на овладение им, изучение новых фаз и элементов, формирование ритмической структуры, предупреждение и устранение грубых ошибок).

- Углубленное разучивание (углубленное понимание закономерностей двигательного действия, совершенствование координационной структуры действия по его динамическим и кинетическим характеристикам, ритмической структуре движения, обеспечение их вариативности и соответствия индивидуальным особенностям спортсменов).

- Закрепление и дальнейшее совершенствование (закрепление навыка, обеспечение его индивидуальности и необходимой вариативности применительно к различным условиям, в том числе и при максимальных проявлениях двигательных качеств).

В процессе обучения движениям и совершенствования техники их выполнения постоянно возникают ошибки. Их своевременное выявление и установление причин возникновения в значительной мере обуславливают эффективность процесса технического совершенствования.

Новички совершает тактические открытия, и допускают ошибки. Но неосознанное наводится и легко теряется. И только выдающимся

борцам удается создать свой тактический рисунок борьбы, осознать его и целенаправленно совершенствовать. Наиболее чувствительными в тренировочном процессе юных борцов оказались оперативное мышление и психомоторика. В связи с этим следует отметить, что уже с первого года занятий борьбой необходимо подбирать специальные упражнения, развивающие эти качества, иначе в дальнейшем их развитие может приостановиться. Но как помочь тем, у кого индивидуальный тактический стиль складывается тяжело, у кого тактические удачи приводят и теряются, а просчеты повторяются. Как помочь одаренным, скорее обрести свой тактический стиль борьбы?

Методические принципы:

- Постоянно подчеркивать правильную стойку, прием, захват и передвижения.
 - Гладко соединять обе формы: наклон и подготовку к приему, чем быстрее, тем лучше.
 - При проведении приемов с поворотом достаточно снизить центр тяжести.
 - Включать в движение все группы мышц.
 - Скорость осуществления приема должна возрастать с усвоением двигательных качеств.
 - Количество подходов одной серии 15 раз. - Упражняться с разными партнерами.
 - Выполнять приемы в обе стороны.
 - В конце серии осуществить весь прием, включая бросок.
- Технические действия стоя: подсечки, зацепы, подножки, подхваты, подсады и т.д.

Тренировка комбинаций приемов:

1 тип – повторные атаки разными приемами, причем каждый из них является подготовкой следующего приема. Результатом комбинаций является обычно индивидуальная техника.

2 тип – повторные атаки одним приемом, ведет к достижению броска. Контрприемы надо сначала изучать в идеальных условиях, т.е., когда партнер специально допускает ошибки и их можно использовать для проведения контрприема. Важна индивидуальная техника. Средством тренировки в борьбе служат общеразвивающие упражнения, специальные упражнения, навыки, используемые непосредственно в схватке, а также условия, в которых тренируются спортсмены.

ВЫВОДЫ

Таким образом, литературный анализ показал, что имеется огромный объем научной информации по спортивной борьбе, однако четких ответов на наиболее важные вопросы спортивной тренировки пока нет. К таким проблемам относятся следующее:

- наиболее эффективные критерии оценки физической подготовленности борца;
- методы оценки физической подготовленности;
- средства и методы совершенствования отдельных сторон физической подготовленности;
- планирование микроциклов и мезоциклов подготовки с учетом процессов восстановления и сопряжения технической и физической подготовки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шулика Ю. А. Боевое самбо и прикладные единоборства. — Р-н/Д:
Vol.3 No.2 (2024)

- Феникс, 2004. — 224 с.
2. Шулика Ю. Уличное самбо. Эффективная самозащита и система реального боя; Феникс, 2006. - 192 с.
 3. Bayturaev E.I. "Sambo kurashi nazariyasi va uslubiyati" Toshkent-2016.
 4. Kerimov F.A., Yusupov N., Kurash. T. 2003.

